

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E SUAS COMPLICAÇÕES PULMONARES NO ESTADO DO TOCANTINS

Ana Carolina Lins Cunha – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
anacarolinalinscunha@gmail.com

Joana Maranhão Medeiros - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)
joanamaranhaomedeiros@gmail.com

Jonatan Pedroso Soares - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)
jonatanjps2013@gmail.com

Lorena Cunha de Aquino - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) -
lorecquino@gmail.com

Mário de Souza Lima e Silva - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) –
mario.silva@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial ou completa das vias aéreas superiores durante o sono, levando à hipoxemia e fragmentação do sono. Essa condição está associada a diversas complicações pulmonares, incluindo hipertensão pulmonar, que pode resultar em insuficiência cardíaca direita e aumento da mortalidade. A SAOS está relacionada a alterações hemodinâmicas significativas, contribuindo para o desenvolvimento de hipertensão arterial, arritmias cardíacas e outras doenças cardiovasculares. Sua prevalência tem aumentado em diferentes populações, possivelmente devido ao crescimento das taxas de obesidade e ao envelhecimento populacional. No entanto, dados específicos sobre a incidência e complicações pulmonares associadas à SAOS no estado do Tocantins são escassos, ressaltando a importância de estudos epidemiológicos regionais.

OBJETIVOS: Analisar a prevalência da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono e suas complicações pulmonares, como hipertensão pulmonar, no estado do Tocantins, considerando atendimentos ambulatoriais e internações hospitalares nos últimos anos, estratificados por sexo e faixa etária. **METODOLOGIA:** Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo com dados secundários do DATASUS referentes ao estado do Tocantins.

Foram coletadas informações sobre atendimentos ambulatoriais e internações hospitalares relacionadas à SAOS (CID-10: G47.3) e complicações pulmonares, como hipertensão pulmonar (CID-10: I27), no período de 2018 a 2023. Os dados foram estratificados por sexo (masculino e feminino) e faixas etárias (0-14, 15-29, 30-44, 45-59, 60-74, ≥75 anos). As taxas de prevalência foram calculadas por 100.000 habitantes, com base em estimativas populacionais do IBGE.

RESULTADOS: Observou-se aumento progressivo nas taxas de atendimentos ambulatoriais e internações por SAOS no Tocantins entre 2018 e 2023. Em 2018, a taxa de atendimentos ambulatoriais foi de 12,5 por 100.000 habitantes, aumentando para 18,7 em 2023. As internações passaram de 5,2 para 8,9 no mesmo período. A prevalência foi maior no sexo masculino em todas as faixas etárias, com destaque para 45-59 anos, que apresentou 25,4 por 100.000 habitantes em 2023. Entre as complicações pulmonares, a hipertensão pulmonar foi a mais frequente, representando 35% das internações por SAOS.

CONCLUSÃO: Os dados indicam aumento na prevalência de SAOS e suas complicações pulmonares no Tocantins nos últimos anos, especialmente entre homens de meia-idade. A hipertensão pulmonar destacou-se como a complicação mais comum associada à SAOS, corroborando a literatura que aponta para essa relação. Os achados ressaltam a necessidade de estratégias de saúde pública voltadas ao diagnóstico precoce e manejo adequado da SAOS, visando reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Apneia Obstrutiva do Sono, Hipertensão Pulmonar, Epidemiologia, Tocantins, Complicações Pulmonares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Santos, C. M., & Oliveira, E. F. (2020). Prevalência da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono em adultos: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, 23, e200021.

DATASUS. (2024). Informações de Saúde (TABNET) – Morbidade Hospitalar do SUS. Recuperado de <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=31032752>

Porth, C. M. (2011). **Essentials of Pathophysiology: Concepts of Altered Health States** (3ª ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Drager, L. F., & Lorenzi-Filho, G. (2012). Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono e Hipertensão Arterial: Evidências Atuais. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, 98(1), e13-e19.

Moraes, W., Poyares, D., & Bittencourt, L. (2013). Hipertensão Pulmonar e Apneia Obstrutiva do Sono: Uma Revisão. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, 39(5), 604-612.